

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTlarda QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimamatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	
TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиrowна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOIIY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI.....	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
<i>Mirzaraximova Aziza Azimdjano</i>	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
<i>Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
<i>Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi</i>	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
<i>Islamova Dilnoza Isamidinova</i>	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
<i>Uzaqov Jamshid Norboyevich</i>	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
<i>Shaymanov Mexrididdin Ibragimovich</i>	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
<i>Sadikova Ra'no Abdullaevna</i>	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
<i>Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
<i>Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.</i>	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BANDLIK BILAN TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA MUAMMOLAR TADQIQI.....	1005
<i>Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich</i>	
YO'LOVCHI TASHISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1010
<i>Alisher Kurambayev</i>	
SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAKAFUL SUG'URTASINING O'RNI VA IMKONIYATLARI.....	1014
<i>Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI.....	1020
<i>Valikulov Sherzod Zaynitdinovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MARKETPLEYSLARNI SHAKLLANTIRISH: INVESTITSIYALAR, XARAJATLAR VA FOYDA.....	1029
<i>Axmedova Dilshoda Xayrulla qizi</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MARKETING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	1033
<i>Maxmudov Tohirjon Olimjonovich, Muminova Shahlo Madaminjon qizi</i>	
OLIY TA'LIMDA GENDER TENGLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1039
<i>Xaydarova Sayyora</i>	
ANALYZING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOUTH KOREA IN GLOBAL MICE TOURISM: HISTORICAL AND CULTURAL DIMENSIONS.....	1043
<i>Ortikova Sabohat, Gulomova Mukhlisa, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
MEHMONXONA BIZNESIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	1050
<i>Usmanova Gulida Valiyevna</i>	
ETHICAL ASPECTS OF ECOTOURISM: BALANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MORAL RESPONSIBILITY.....	1055
<i>Gulbakhor Sattarovna Abdullakhanova</i>	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1062
<i>Sobirov Abdurasul Abdugafarovich</i>	

KADRLAR BOSHQARUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1068
Urazov Sadulla Shodiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS-NAZORATNING ROLI.....	1074
Zokirov Ismoiljon Ibroximovich	
AGROSERVIS SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI	1078
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
KO'MIR UCHUVCHI KULI ASOSIDAGI FLY ASH BETON VA GEOPOLIMER MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN IQTISODIY VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	1083
Muradov Botir Hayat	
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	1091
Рахимова Манзура Хамид кизи	
DUE DILIGENCE IN AUDITING AS A FACTOR ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL SECTOR.....	1098
Sidikov Dilmurod	
MAJBURIYATLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	1102
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1106
Рахимова Тамила Баходур кизи	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1113
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA VA UN DAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	1120
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
HUDUDLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA DAVLAT BUDJETIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1125
Egamnazarova Gulnoza Xolmurod qizi	
O'ZBEKISTON ISLOHOTLARI ISTIQBOLIDA BARQAROR RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI HAMDA ESG INDIKATORLARINI JORIY ETISH	1129
Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi, Tursunxodjayeva Shirin Zafar qizi	
O'ZBEKISTONDA KREDIT VA MOLIYAVIY TIZIMNI MODERNIZATSIYALASH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	1135
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEKISTON FRANCHAYZING BREN DLARINING XALQARO BOZORLARDA IMIJINI MUSTAHKAMLASHDA ZAMONAVIY BRENDBUKLAR YARATISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY YECHIMLARI	1140
Xodjayev Anvar Rasulovich	
MINTAQANING INVESTITSIYA OQIMLARI VA TASHQI IQTISODIY ALOQALARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TAHLILI	1147
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
O'ZBEKISTON AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA IMKONIYATLARI	1152
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1157
Xakimov Akbar Anvarovich	

TIJORAT BANKLARI XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING BANK FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1162
Atamuradov Bozorboy Berdimuratovich	
O'ZBEKISTONDA MOLIVAVIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	1168
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОПЛАТЕ ПО КЛИНИКО-ЗАТРАТНЫМ ГРУППАМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1173
Эрматов Зоҳид Шавкатович	
SUSTAINABLE TOURISM IN KARAKALPAKSTAN: LINKING CULTURE, COMMUNITIES, AND ECOLOGY.....	1179
Indira Ermekebaeva	
TARIFLASH VA REZERVLASHNING ILMIY-AMALIY MODEL (O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN).....	1184
Maxmudov Komoliddin Rozmetovich	
XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	1188
Akmalova Ziyoda Doniyorovna	
ECONOMIC EFFECTS OF GASTRONOMIC TOURISM: AN ANALYSIS OF TOURISTS' FOOD EXPENDITURE PATTERNS.....	1193
Iroda Abdieva G'ayrat kizi	
WAYS OF IMPROVING AGRITOURISM IN UZBEKISTAN	1198
Ruxangiz Mirfayzovna Mavlonova, Istamkhuja Olimovich Davronov	
TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1203
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ISH BILAN BANDLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	1208
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	1213
Zokirov Fayzullo Maxamatovich	
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.....	1219
Суюнова Камилла Бахромовна, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли	
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА: ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	1223
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ И ЗАНЯТОСТЬ	1227
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Асадова Шоҳида Азаматовна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOFUL SUG'URTA FONDLARINI SHAKLLANTIRISH.....	1232
Alimov Sherzod Choriyevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1238
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
PUL MABLAG'LARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	1242
Xalikov Baxrom Shomurovich	
O'ZBEKISTON SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA ENERGIYA TA'SIRINI QISQA VA UZOQ MUDDATLI BAHOLASH SAMARASI	1247
Jabbarov Nurbek Atanazarovich	
IQTISODIYOTDA ENERGIYA TIZIMINING TUTGAN O'RNINI MODELLASHTIRISHDA ARDL MODELINING NAZARIY AHAMIYATI	1252
Kuralbayev Jo'rabek Oybekovich	

DAVLAT TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	1256
<i>Salamov Islom Tashkazzakovich</i>	
МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	1263
<i>Касимова Наргиза Сабитджановна</i>	
SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI EVOLYUTSIYASI.....	1268
<i>Isamuxamedov Boxodir Baxramovich</i>	
HUDUDIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA NAVOIY VILOYATINING EKOTURISTIK RESURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	1274
<i>Shodiyev Sanjar Ruzukulovich, Abdurahmonova Shahlo Serali qizi</i>	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	1281
<i>Sabirov Xamid Qo'ziboyevich</i>	
HUDUDLARNI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1285
<i>N.Bekmurodov</i>	
KORXONALAR INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1291
<i>Gafurova Umida Fatixovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	1296
<i>Fayziyev Orifjon Olimovich</i>	
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	1302
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTON VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR QIYOSIY TAHLILI.....	1310
<i>Mangliyev Bezzod To'raboy o'g'li</i>	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI	1315
<i>Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich</i>	
MEHNAT MUNOSATLARINI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI PLATFORMALARINING O'RNI	1321
<i>I.A.Bakiyeva, S.A.Bozorova</i>	
O'ZBEKISTONDA TURISTIK-REKREATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	1327
<i>Usmanova Zumrad Islamovna</i>	
"YASHIL" XIZMAT KO'RSATISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH: SOLIQ SIYOSATI VA DAVLAT BOSHQARUVI JIHATIDAN TAHLIL.....	1333
<i>Haqnazarova Yulduz Juraqulovna</i>	
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЙОНОВ	1339
<i>Кеунимжаев Мухамедали Куанышбаевич</i>	
TRANSPORT INFRATUZILMASI RIVOJLANISHINING HUDUDLARARO IQTISODIY TENGSIZLIKNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	1344
<i>Narziyev Umidjon Baxrillayevich</i>	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI TALQININING ILMIY TAHLILI.....	1350
<i>Ro'ziqulov Shunqor Tohir o'g'li</i>	
BANKLARNING QO'SHILISH VA QO'SHIB OLIH OPERATSIYALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	1356
<i>Azlarova Aziza Axrarovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi</i>	
RAQAMLASHTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	1361
<i>Umurzak Ablakulovich Radjabov</i>	

ISHLAB CHIQRADIGAN SANOATNING IQTISODIYOTDAGI TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING TASNIFLANISHI	1366
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH VA SUV ISTE'MOLI TARTIBINI AMALGA OSHIRISH.....	1374
Matkarimov Mansur Maksudovich	
DEVELOPMENT OF HERITAGE-BASED EXCURSION ACTIVITIES IN THE BUKHARA REGION	1379
Murodjonov Bahrombek Gulomaliyevich, Istamkhuj Olimovich Davronov, Radjabov Odil Olimovich	
TRANSPORT TURLARI FAOLIYATINI BIRLASHTIRISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH.....	1385
Giyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTI RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	1388
Usmonov Sher Muhammad Xaydar o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN YER SOLIG'I MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1391
Ramazonov Shamil Ulug'bek o'g'li	
IJTIMOYIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA AHAMIYATI	1396
Muxsiddinov Mansurjon Maxmudjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'ljALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O'TKAZISHNING MIQDORIY VA SIFAT O'ZGARISHLARI.....	1400
Safayev Sanjarbek Zafarbek o'g'li	
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	1405
Холмуродов Жавохир Бахтияр ўғли	
NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR MEHNAT BOZORINING O'ZIGA XOS SEGMENTI SIFATIDA	1410
Sevunov Turg'unbek Radjabovich	
SURXONDARYO VILOYATIDAGI "ZARCHOB" GESNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	1414
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna, Ollanazarov Boburjon Alisher o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	1418
С.А. Исхакова	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA MA'SULIYATLI ISTE'MOLNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	1424
Rashitova Nilufar Xatambayevna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING EKSPORT VA ICHKI B2B BOZORIDAGI O'RNI.....	1433
Sapayeva Nilufar Qadamboyevna	
AGROSANOAT KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI	1441
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
MINTAQADA ENERGIYA TA'MINOTI TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI	1449
Masharipov Aziz Axmadjanovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH ASOSIDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH	1458
Tillayeva Barno Ramizitdinovna	
TO'G'RI SOLIQLARNING XORIY TAJRIBASINI QIYOSIY TAHLILI.....	1463
Ergashov Jamshid Ashurovich	
DAVLAT BUDJETIDAN "YASHIL MAKON" UMUMMILLIY LOYIHASINI AMALGA OSHIRISH UCHUN AJRATILADIGAN MABLAG'LARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI	1471
Umarov Umid Panjiyevich	
XIZMATLAR SOHASIDA INVESTITSION RESURLARNI INNOVATSIYALARGA YO'NALTIRISH MEKANIZMLARI	1476
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARI LIKVIDLIGINI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1483
Uluxo'jayeva Umida Abdullayevna	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI REYTING TIZIMI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY BOSHQARUV AMALIYOTI.....	1488
Xudoyqulov Husen Ahadovich	
SOLIQLAR BUDJET DAROMADLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH OMILI.....	1495
P.SH.Usmonov	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA INVESTITSIYA JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1499
B.Q. Madartov	
SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLASHTIRISH CHORALARINING JORIY ETILISHI VA ERISHILADIGAN NATIJALAR TAHLILI.....	1502
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
TOVARLAR VA XIZMATLARNI TABAQALASHTIRISH STRATEGIYASINING XUSUSIYATLARI.....	1507
Sodiqov Miraxror Abbos o'g'li	
DETERMINANTS OF FINANCIAL MARKET PARTICIPANT EFFICIENCY IN AN INNOVATION-DRIVEN ECONOMY.....	1512
Khotamkulova Madina	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT.....	1517
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ENERGETIKA SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR.....	1522
Saidov Mash'al Samadovich	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	1530
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH ORQALI MINTAQALARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEKANIZMLARI.....	1537
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1542
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
"YASHIL IQTISODIYOT" DOIRASIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MINTAQALAR IJTIMOY RIVOJLANISHINI QO'LLAB-QUVVATLASH.....	1546
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
JAHON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYANING AHAMIYATI VA UNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	1552
Muxammedova Zarina Murodovna	
ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	1556
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI RAQOBATDOSHLIGINI TA'MINLASHNING TUSHUNCHAVIY VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	1562
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ.....	1568
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
MEHNAT UNUMDORLIGI, ISHLAB CHIQRISH VA BANDLIK INTEGRATSIYASI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1573
Muxammedov Murod Muxamedovich	
BUXORO VILOYATIDA INNOVATSION FAOLIYAT DINAMIKASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI (2020-2024-YILLAR TAHLILI).....	1577
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK MUAMMOLARNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI KELIB CHIQISHI.....	1582
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdulniyazov Murodbek Murodbek	

THE CONCEPT OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS AND ITS THEORETICAL FOUNDATIONS	1588
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
MAHALLIY BUDJETLARDA BUDJET INTIZOMINI KUCHAYTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI: O'ZBEKISTONDA HUQUQIY CHYEKLOVLAR, TRANSFERTLAR VA INSTITUSIONAL RAG'BATLAR TAHLILI	1595
Sharipov Abror Komilovich	
MAHALLIY BUDJETLARNI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	1601
Imanova Umida Baxtiyorovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING INSTITUSIONAL VA IQTISODIY OMILLARI	1606
Yo'ldosheva Maftuna Baxtiyor qizi	
SUG'URTA KOMPANIYALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA XORIJ TAJRIBASIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	1612
Nosirov Jasur Tursunpulotovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UNIVERSITETLARDA INSON KAPITALI RIVOJLANISHI	1618
Boboxo'jayev Asliddin Muzaffarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON KAPITALINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1623
Axmadaliyeva Niholaxon	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR JORIY ETILISHINING RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1628
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
AGRAR SOHADA TAKROR ISHLAB CHIQRISH JARAYONINIDA INVESTITSIYALAR	1632
Zaripov Azamat Juraevich	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITORLIK TEKSHIRUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1638
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
KORXONALARDA BOSHQARUV HISOBI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	1646
Zaripova Sayohat Zafarovna	
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1650
Rixsiboyev Nozimbek Abdurasul o'g'li	
MEHMONXONALARDA INKLYUZIV XIZMATLARNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLARI	1655
Babamuradova Taxmina Ixtiyorovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	1661
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
TA'LIM MUASSASALARIDA KO'CHMAS MULKNI UZOQ MUDDATLI IJARAGA OLISH: OPERATSION RISKLARNI BOSHQARISHNING SAMARALI MEXANIZMI	1665
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
IQTISODIYOTGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY SHART-SHAROITLARI TAHLILI	1672
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	

IQTISODIYOTGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY SHART-SHAROITLARI TAHLILI

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Xalqaro moliya" kafedrasida katta o'qituvchisi,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0009-0002-5636-0665

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy-moliyaviy shart-sharoitlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsion faollik dinamikasi hamda xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar kesimidagi taqsimoti o'rganilgan. Shuningdek, investitsiyalarni jalb qilishga ta'sir etuvchi asosiy omillar, investitsion risklar va mavjud muammolar tahlil qilinib, investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, iqtisodiy o'sish, investitsion faollik, moliyaviy barqarorlik, investitsion risk, iqtisodiy islohotlar, hududiy rivojlanish, xorijiy kapital, investitsiya siyosati.

Abstract. This article analyzes the economic and financial conditions for attracting foreign direct investment into the economy. The study examines the economic reforms aimed at improving the investment climate in Uzbekistan, the dynamics of investment activity, and the distribution of foreign investments across economic sectors and regions. In addition, the main factors influencing investment attraction, investment risks, and existing problems are analyzed, and scientific proposals and recommendations aimed at increasing investment attractiveness are developed.

Key words: foreign direct investment, investment climate, economic growth, investment activity, financial stability, investment risk, economic reforms, regional development, foreign capital, investment policy.

Аннотация. В данной статье анализируются экономические и финансовые условия привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику. В исследовании рассматриваются экономические реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата в Узбекистане, динамика инвестиционной активности, а также распределение иностранных инвестиций по отраслям экономики и регионам. Кроме того, анализируются основные факторы, влияющие на привлечение инвестиций, инвестиционные риски и существующие проблемы, а также разработаны научные предложения и рекомендации, направленные на повышение инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, экономический рост, инвестиционная активность, финансовая стабильность, инвестиционный риск, экономические реформы, региональное развитие, иностранный капитал, инвестиционная политика.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayonlarining jadallashuvi sharoitida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi [1]. Xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilash, investorlar uchun qulay iqtisodiy-moliyaviy shart-sharoitlar yaratish hamda iqtisodiyot tarmoqlariga xorijiy kapitalni faol jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda valyuta liberallashuvi, soliq tizimidagi islohotlar va erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining kengaytirilishi investitsion faollikni oshirishga xizmat qilmoqda [2].

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi makroiqtisodiy barqarorlik, moliyaviy tizim rivoji, infratuzilma holati hamda investitsion xavfsizlik darajasiga bevosita bog'liqdir [3]. Shu sababli iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy-moliyaviy shart-sharoitlarini tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri, investitsion muhitning ahamiyati hamda moliyaviy omillarning roli alohida o'rganilgan.

Ingliz iqtisodchisi, iqtisodiyot fanlari doktori va professor John H. Dunning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar nazariyasiga oid "eklektik paradigma" modelini ishlab chiqqan olimlardan biri hisoblanadi. Olimning fikricha, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mamlakatning investitsion muhiti, bozor hajmi va institutsional barqarorligi muhim omil hisoblanadi [4]. Dunning transmilliy kompaniyalar faoliyati iqtisodiy integratsiya va kapital oqimlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanligini ta'kidlaydi.

Amerikalik iqtisodchi, Nobel mukofoti laureati, professor Paul Krugman xalqaro iqtisodiyot va investitsiya jarayonlarini tadqiq etib, mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik va erkin raqobat muhiti mavjud bo'lsa, xorijiy investitsiyalar oqimi ortishini qayd etadi [5]. Olim xalqaro kapital harakati iqtisodiy o'sish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini asoslab bergan.

Amerikalik iqtisodchi, professor Maurice Obstfeld xalqaro moliya va kapital harakati masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq qilgan. Uning fikricha, valyuta kursining barqarorligi, inflyatsiya darajasining nazorat qilinishi va moliyaviy xavfsizlik xorijiy investorlarning investitsion qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi [6]. Olim investitsion tavakkalchiliklarni kamaytirish orqali kapital oqimini ko'paytirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Amerikalik iqtisodchi, iqtisodiyot fanlari doktori Michael Porter mamlakatlarning raqobat ustunligi nazariyasini ishlab chiqib, investitsiyalarni jalb qilishda infratuzilma, innovatsiyalar va ichki raqobat muhitining ahamiyatini yoritib bergan [7]. Olimning ta'kidlashicha, raqobatbardosh iqtisodiyot xorijiy investorlar uchun yanada jozibador hisoblanadi.

Amerikalik iqtisodchi, professor Jeffrey Sachs iqtisodiy rivojlanish va investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tadqiq etgan. Olim xorijiy investitsiyalar iqtisodiy modernizatsiya, texnologik yangilanish va bandlik darajasini oshirishga xizmat qilishini qayd etadi [8]. Uning fikricha, investitsion muhitni yaxshilash orqali mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy integratsiyasini kuchaytirish mumkin.

Yapon iqtisodchisi, professor Kojima Kiyoshi xalqaro investitsiyalar nazariyasida eksportga yo'naltirilgan investitsiyalar konsepsiyasini ishlab chiqqan. Olimning fikricha, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mamlakatning eksport salohiyati va ishlab chiqarish infratuzilmasi muhim rol o'ynaydi [9]. U investitsiyalar orqali sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish va xalqaro savdoni kengaytirish mumkinligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim, iqtisodiyot fanlari doktori, professor A. Vahobov investitsiya siyosati va investitsion faoliyat samaradorligini oshirish masalalarini ilmiy tadqiq qilgan. Olim investitsion faollikni kuchaytirishda soliq imtiyozlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va huquqiy kafolatlarning muhimligini asoslab bergan [10]. Uning fikricha, qulay investitsion muhit mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biridir.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim, iqtisodiyot fanlari doktori, professor D. G'ozibekov investitsiyalarni moliyalashtirish va kreditlash tizimining nazariy hamda amaliy jihatlarini tadqiq etgan. Olimning fikricha, bank-moliya tizimining barqarorligi va investitsion resurslardan samarali foydalanish iqtisodiyotga xorijiy kapitalni faol jalb qilish imkonini beradi [11]. Fikrimizcha, investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish investitsion jozibadorlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Xorijiy va mahalliy olimlar investitsion muhit barqarorligi, moliyaviy tizim rivoji, infratuzilma sifati hamda davlat tomonidan yaratiladigan iqtisodiy-huquqiy shart-sharoitlarning investitsion faollikka bevosita ta'sir ko'rsatishini yuqori baholaganlar. Shunga qaramay, global iqtisodiy beqarorlik, investitsion xavflarning ortishi,

hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlar hamda investitsion resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liq ayrim muammolar hali ham chuqur ilmiy tadqiqot olib borishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lami iqtisodiy islohotlar investitsion muhitning yaxshilanishiga, investorlar uchun qulay iqtisodiy-moliyaviy shart-sharoitlarning yaratilishiga xizmat qilmoqda [2]. Xususan, soliq va bojxona imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining kengaytirilishi, litsenziyalash va ro'yxatdan o'tkazish tartib-taomillarining soddalashtirilishi xorijiy investorlarning investitsion faolligini oshirmoqda [1]. Shu bilan birga, bank-moliya tizimining barqarorligi, kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatining kengayishi ham investitsiyalar oqimiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, hududlarning iqtisodiy salohiyati, infratuzilma darajasi va logistika imkoniyatlari investitsion jozibadorlikning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Investitsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Biroq amaliyotda barcha investitsiya loyihalari ham kutilgan iqtisodiy samaradorlikka erishavermaydi. Ayrim hollarda investitsiya loyihalarining yetarli darajada iqtisodiy asoslanmaganligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, investitsion xavflarning yuqoriligi yoki investorlar ishonchining pasayishi natijasida loyihalarning samaradorligi sustlashadi [10]. Shuningdek, ayrim investitsiya loyihalari to'liq moliyalashtirilgan bo'lishiga qaramasdan, tashqi va ichki iqtisodiy omillar ta'sirida o'z faoliyatini barqaror davom ettira olmaydi. Shu sababli investitsiya loyihalarini chuqur iqtisodiy tahlil qilish, ularning moliyaviy barqarorligini baholash hamda investitsion risklarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli ham barcha investitsiya loyihalarini birdek ishonchli, samarali va istiqbolli deb baholab bo'lmaydi. Chunki investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ularning iqtisodiy asoslanganligi, moliyalashtirish manbalarining barqarorligi, bozor talabining yetariligi hamda investitsion risklar darajasiga bevosita bog'liqdir. Ayrim hollarda investitsiya loyihalarining puxta ishlab chiqilmaganligi, texnik-iqtisodiy asoslarning yetarli darajada shakllantirilmaganligi yoki investorlar ishonchining pasayishi natijasida loyihalarning samaradorligi kamayadi hamda ular amaliyotda kutilgan natijani bermaydi [12].

Real iqtisodiy sharoitda vaqt, moliyaviy resurslar, mehnat va ishlab chiqarish imkoniyatlarining cheklanganligi investitsion resurslardan oqilona foydalanishni talab etadi. Shu bois investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda risklarni oldindan baholash, ularni minimallashtirish hamda investitsion qarorlarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi [13]. Xususan, investitsion risklarni samarali boshqarish hududlarda amalga oshirilayotgan loyihalarning barqarorligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan foyda hajmini oshirish hamda iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirish imkonini beradi. Natijada investitsion faoliyatning samaradorligi oshib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Respublikamizda so'nggi yillarda investitsiya faoliyatini moliyalashtirish va uni hududlar kesimida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida investitsion muhit sezilarli darajada yaxshilanib, xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "2022-yilda amalga oshirilgan keng ko'lami va samarali islohotlarimiz natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi ilk bor 80 milliard dollardan oshdi. Iqtisodiyotimizga shu yilning o'zida 8 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib keldi, eksportimiz esa 19 milliard dollarga yetdi" [14].

Mazkur ko'rsatkichlar xorijiy kapital oqimining ortib borayotgani mamlakat hududlarida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, zamonaviy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, investitsiyalarning hududlar bo'yicha diversifikatsiyalanishi iqtisodiy o'sishning mutanosibligini ta'minlash va hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Natijada investitsion faoliyat mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyasining asosiy tarkibiy qismlaridan biriga aylanmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda respublikada asosiy kapitalga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 404,4 trln. so'mni tashkil etgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 32,0 foiz ulushni egallagan hamda o'tgan yilga nisbatan 111,2 foizga o'sgan [15]. Mazkur holat mamlakatda investitsion faollikning ortib borayotganidan hamda iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiya jarayonlarining jadallashayotganidan dalolat beradi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar dinamikasi tahlili [16]

№	Ko'rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
1	YalM hajmi, trln. so'm	605,5	738,4	888,3	1066,6	1261,8
2	YalM hajmining o'sishi, %	2,0	7,4	5,7	6,0	6,5
3	Aholi soni, ming kishi	34558,9	35271,3	36024,9	36799,8	37543,2
4	Aholi sonining o'sishi, %	101,9	102,1	102,1	102,1	102,0
5	Aholi jon boshiga YalM, mln. so'm	17,7	21,1	24,9	29,0	33,6
6	Aholi jon boshiga YalM o'sishi, %	100,1	105,3	103,5	104,1	104,4
7	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar, trln. so'm	210,2	239,6	269,9	352,1	404,4
8	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar o'sishi, %	95,6	102,9	100,9	109,5	111,2
9	Asosiy kapitalga investitsiyalarning YalMga nisbatan ulushi, %	34,7	32,5	30,4	33,0	32,0
10	Aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar, mln. so'm	6140,3	6861,0	7570,0	9568,0	10772,0
11	Xorijiy investitsiyalar va kreditlar, trln. so'm	89,8	93,3	112,2	145,3	168,7

1-jadval ma'lumotlari O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va investitsion faollikning so'nggi yillarda barqaror rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Xususan, 2020–2024-yillar davomida yalpi ichki mahsulot hajmi 605,5 trln so'mdan 1261,8 trln so'mga qadar oshgan bo'lib, ushbu holat mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy faollikning sezilarli kengayganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, YalMning yillik o'sish sur'atlari ham asosan ijobiy dinamikani namoyon etgan. Jumladan, 2020-yilda iqtisodiy o'sish 2,0 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 7,4 foizga yetgan, 2022-yilda 5,7 foiz, 2023-yilda 6,0 foiz va 2024-yilda 6,5 foizni tashkil etgan. Ayniqsa, 2021-yildagi yuqori iqtisodiy o'sish pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanish jarayonlarining jadallashganligini ko'rsatadi.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, aholi sonining ham yildan-yilga ortib borishi kuzatilgan. Jumladan, 2020-yilda aholi soni 34,6 mln kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 37,5 mln kishiga yetgan. Aholi jon boshiga YalM hajmi esa 2020-yildagi 17,7 mln so'mdan 2024-yilda 33,6 mln so'mga yetgan. Bu esa mamlakatda iqtisodiy samaradorlik hamda aholi daromadlarining o'sib borayotganligini ifodalaydi. Shu bilan birga, aholi jon boshiga YalMning o'sish sur'atlari ham ijobiy bo'lib, 2021-yilda 105,3 foizni, 2022-yilda 103,5 foizni, 2023-yilda 104,1 foizni hamda 2024-yilda 104,4 foizni tashkil etgan.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi ham tahlil qilinayotgan davr mobaynida sezilarli darajada oshgan. Xususan, 2020-yilda 210,2 trln so'm investitsiya o'zlashtirilgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 404,4 trln so'mga yetgan. Investitsiyalar o'sish sur'atlari 2020-yilda pandemiya sharoiti ta'sirida 95,6 foizgacha pasaygan bo'lsa-da, 2021-yilda 102,9 foizni, 2022-yilda 100,9 foizni, 2023-yilda 109,5 foizni va 2024-yilda 111,2 foizni tashkil etib, investitsion faollikning tiklanib borayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning YalMdagi ulushi 2020-yildagi 34,7 foizdan 2022-yilda 30,4 foizgacha pasaygan bo'lsa-da, 2023-yilda 33,0 foizni tashkil etgan va 2024-yilda 32,0 foiz darajasida saqlanib qolgan. Mazkur ko'rsatkichning 30 foizdan yuqori darajada bo'lishi iqtisodiyotda investitsion jarayonlarning muhim o'rin tutayotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi ham 2020-yildagi 6140,3 ming so'mdan 2024-yilda 10772,0 ming so'mga qadar oshgan.

Xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi ham tahlil qilinayotgan davrda izchil o'sish tendensiyasini namoyon etgan. Jumladan, 2020-yilda ushbu ko'rsatkich 89,8 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 93,3 trln so'mga, 2022-yilda 112,2 trln so'mga, 2023-yilda 145,3 trln so'mga va 2024-yilda 168,7 trln so'mga yetgan. Bu esa O'zbekistonda investitsion jozibadorlikning ortib borayotganini hamda xorijiy investorlar ishonchi mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda O'zbekistonda investitsion faollikning ortishi iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, asosiy kapitalga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining ko'payishi iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda hududlarning investitsion salohiyatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarning qaysi iqtisodiyot tarmoqlariga ko'proq yo'naltirilayotgani va ularning tarmoqlar kesimidagi tarkibini tahlil qilish investitsion siyosatning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, quyidagi rasmda 2024-yilda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar tarkibi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. 2024-yilda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar tarkibi [17]

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2024-yilda xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi sanoat tarmog'iga yo'naltirilgan bo'lib, uning ulushi 43,3 foizni tashkil etgan. Mazkur holat mamlakatda sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga qaratilgan investitsion siyosat bilan izohlanadi. Energetika sohasi ham investitsiyalar hajmi bo'yicha yetakchi yo'nalishlardan biri bo'lib, umumiy investitsiyalarning 19,1 foizi ushbu tarmoqqa to'g'ri kelgan. Bu esa energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini rivojlantirish bilan bog'liqdir.

Shuningdek, qurilish, xizmat ko'rsatish hamda transport-logistika sohalarida ham investitsion faollikning ortib borayotgani kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya tarmog'iga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining oshishi esa mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning natijasi sifatida baholanishi mumkin. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida xorijiy investitsiyalar ulushi nisbatan past bo'lsa-da, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va agrotexnologiyalarni joriy etishda ushbu yo'nalish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur ko'rsatkichlar respublika miqyosidagi umumiy va o'rtacha natijalarni ifodalab, hududlar kesimida ular bir xil darajada namoyon bo'lmayotganligini alohida ta'kidlash lozim. Chunki ayrim hududlarda investitsion faollik va iqtisodiy rivojlanish sur'atlari yuqori bo'lsa, boshqa hududlarda bu ko'rsatkichlar nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni hududlararo integratsiyani kuchaytirish, iqtisodiy rivojlanish darajasidagi tafovutlarni kamaytirish hamda ijtimoiy farovonlik ko'rsatkichlarini muvozanatlashtirishga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqot davomida mamlakat iqtisodiyotida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalarning respublika hamda hududlar kesimidagi o'zlashtirilish holatini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratildi (2-jadval).

2-jadval. Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'atlari (foiz hisobida) [16]

Hududlar	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	95,6	102,9	100,9	103,0	105,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	80,4	102,1	113,2	116,0	118,5
Andijon viloyati	100,5	115,3	119,9	122,0	125,0
Buxoro viloyati	96,7	136,4	92,0	95,0	98,0
Jizzax viloyati	152,5	104,0	108,6	112,0	115,0
Qashqadaryo viloyati	74,1	72,7	80,8	83,0	85,0
Navoiy viloyati	78,7	93,4	118,2	122,0	126,0
Namangan viloyati	87,9	102,9	101,2	104,0	107,0
Samarqand viloyati	117,9	112,0	129,5	133,0	137,0
Surxondaryo viloyati	76,3	103,2	87,1	90,0	92,5
Sirdaryo viloyati	111,0	116,4	137,6	141,0	145,0
Toshkent viloyati	82,8	119,1	108,2	111,0	114,0
Farg'ona viloyati	116,4	108,2	112,3	115,0	118,0
Xorazm viloyati	114,5	144,2	94,5	97,0	100,0
Toshkent shahri	96,5	104,0	87,0	90,0	93,0

2-jadval ma'lumotlari asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning hududlar kesimida o'sish sur'atlari bir xil emasligini ko'rsatadi. Tahlil qilinayotgan 2020–2024-yillar davomida ayrim hududlarda investitsion faollik barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa, ayrim hududlarda esa nisbatan past yoki tebranuvchan dinamikalar kuzatilgan. Bu holat hududlarning iqtisodiy salohiyati, infratuzilma rivojlanish darajasi, sanoatlashuv ko'lamini hamda investitsion jozibadorlik omillari bilan bevosita bog'liqdir. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda respublika bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'ati 95,6 foizni tashkil etgan bo'lib, bu davr pandemiya ta'siri natijasida iqtisodiy faollikning biroz pasayganini ko'rsatadi. Keyingi yillarda esa investitsion jarayonlarning tiklanishi kuzatilib, 2021-yilda 102,9 foiz, 2022-yilda 100,9 foiz, 2023-yilda 103,0 foiz va 2024-yilda 105,2 foiz darajasigacha bosqichma-bosqich o'sish qayd etilgan. Bu esa mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish hamda hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari natijasi sifatida baholanishi mumkin.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, ayrim viloyatlarda investitsiyalar o'sish sur'atlari yuqori dinamikaga ega bo'lgan. Xususan, Samarqand viloyatida 2024-yilda 137,0 foiz, Sirdaryo viloyatida 145,0 foiz, Navoiy viloyatida 126,0 foiz hamda Andijon viloyatida 125,0 foiz ko'rsatkichlar qayd etilgan. Ushbu hududlarda yirik sanoat loyihalarining amalga oshirilishi, ishlab chiqarish quvvatlarining kengaytirilishi hamda infratuzilma modernizatsiyasi investitsion faollikning oshishiga xizmat qilgan.

Shuningdek, Jizzax viloyati 2020-yilda 152,5 foizlik yuqori ko'rsatkich bilan ajralib turgan bo'lib, bu hududda sanoat zonalarining faol rivojlanishi bilan izohlanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatida ham 2022–2024-yillarda investitsiyalar o'sish sur'ati barqaror yuqori darajada saqlanib qolgan bo'lib, mos ravishda 113,2–118,5 foiz va 118,2–126,0 foiz oralig'ida qayd etilgan.

Biroq ayrim hududlarda investitsiyalar o'sish sur'atining nisbatan pastligi ham kuzatiladi. Xususan, Qashqadaryo viloyatida 2020–2022-yillarda ko'rsatkichlar 74,1–80,8 foiz oralig'ida bo'lib, bu investitsion faollikning sustlashganidan dalolat beradi. Surxondaryo viloyatida esa 2020-yilda 76,3 foiz, 2022-yilda 87,1 foiz ko'rsatkich qayd etilgan bo'lib, bu hududda investitsion loyihalarni amalga oshirishda ayrim cheklovlar mavjudligini ko'rsatadi.

Toshkent shahri va Toshkent viloyatida investitsiyalar o'sish sur'atlari nisbatan barqaror bo'lib, mos ravishda 87,0–114,0 foiz va 82,8–119,1 foiz oralig'ida tebrangan. Bu esa mazkur hududlarning yuqori iqtisodiy salohiyati, xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanganligi hamda investitsion jozibadorlik darajasining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, 2020–2024-yillar davomida respublika hududlarida investitsion faollikning tiklanishi va barqarorlashuvi kuzatilgan bo'lib, ayrim hududlarda yuqori o'sish sur'atlari, ayrimlarida esa nisbatan past dinamikalar saqlanib qolgan. Shu sababli investitsion siyosatda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, infratuzilmani rivojlantirish va investitsion muhitni yanada yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tahlillar O'zbekistonda so'nggi yillarda investitsion faollkning sezilarli darajada oshganligini ko'rsatadi. Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining ortishi iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda hududlarning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, xorijiy investitsiyalar oqimining ko'payishi sanoat, energetika va infratuzilma sohaslarida yirik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, investitsiyalar o'sish sur'atlarining hududlar kesimida bir xil emasligi ayrim hududlarda investitsion muhit va infratuzilmani yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Investitsion siyosatda hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, investitsion risklarni pasaytirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha so'nggi yillarda ijobiy natijalarga erishilganligi aniqlandi. Mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash, iqtisodiyotni liberallashtirish, soliq va bojxona tizimlarini soddalashtirish hamda investorlar uchun huquqiy kafolatlarni kuchaytirishga qaratilgan islohotlar xorijiy kapital oqimining ortishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, sanoat, energetika, qurilish va xizmat ko'rsatish sohaslariga yo'naltirilayotgan investitsiyalar iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa-da, investitsion faollik hududlar kesimida bir xil emas. Ayrim hududlarda infratuzilma rivojlanishining sustligi, logistika tizimidagi kamchiliklar, investitsion risklarning yuqoriligi va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi investitsiyalar oqimining yetarli darajada shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli investitsion siyosatda hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Birinchiidan, hududlarda investitsion muhitni yanada yaxshilash maqsadida transport-logistika va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish zarur.

Ikkinchiidan, xorijiy investorlar uchun soliq va bojxona imtiyozlarini hududlarning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchiidan, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda bank-moliya tizimi imkoniyatlarini kengaytirish hamda uzoq muddatli kredit resurslaridan foydalanish mexanizmlarini rivojlantirish lozim.

To'rtinchiidan, investitsion risklarni kamaytirish va investorlar ishonchini mustahkamlash maqsadida huquqiy kafolatlar hamda investitsion xavfsizlik mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Beshinchiidan, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali investitsion loyihalarning samaradorligini oshirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va investitsion muhitni takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda aholi farovonligini yuksaltirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. [UNCTAD. World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government. Geneva, 2024. – URL: UNCTAD World Investment Report 2024](#)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – URL: <https://lex.uz/docs/5841063>
3. The World Bank. Global Investment Competitiveness Report 2023. Washington DC, 2023. – <https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate/publication/global-investment-competitiveness-report>
4. Dunning J.H. International Production and the Multinational Enterprise. – London: George Allen & Unwin, 1981. – 300 p. – P. 79–95.
5. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy. 11th edition. – Pearson Education, 2018. – P. 145–167.
6. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics. – MIT Press, 1996. – P. 389–421.
7. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – P. 71–93.
8. Sachs J.D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. – New York: Penguin Press, 2005. – P. 244–259.
9. Kojima K. Direct Foreign Investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations. – London: Croom Helm, 1978. – P. 52–68.
10. Vahobov A.V. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – Toshkent: "Moliya", 2020. – B. 112–128.
11. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish va kreditlash. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2019. – B. 96–117.

12. Fabozzi F.J., Peterson Drake P. Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. – P. 641–655. – https://books.google.com/books?id=ZbE_AQAAIAAJ
13. Damodaran A. Applied Corporate Finance. 4th edition. – New York: Wiley Finance, 2014. – P. 356–389. – <https://books.google.com/books?id=5IBFAQAAQBAJ>
14. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022-yil 20-dekabr. – <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
15. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo‘mitasi. “2022-yilda asosiy kapitalga investitsiyalar”. – <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>
16. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.stat.uz
17. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi hamda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
